

Siri Holm Lønseth

Utlysning av studentassistentstillinger gjennom NTNU Bridge

Prosjektoppgave i organisasjon, digitalisering,
administrasjon og arbeid

(ODA3010 Vår 2023)

Forskningsoppdrag for NTNU Bridge

Veileder: Barbara Krystyna Zyzak.

Trondheim, mai 2023

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sammendrag

Dette prosjektet undersøker hva som skal til for å lykkes med implementering av en ny løsning for utlysning av studentassistentstillinger gjennom NTNU Bridge. Ved hjelp av eksisterende informasjon har det blitt undersøkt hvilke utfordringer og mål man står ovenfor i implementeringen av en ny løsning. For å lage anbefalinger er det tatt utgangspunkt i teori.

Det er til enhver tid ansatt omtrent 3000 studentassistenter ved NTNU. De jobber med mange forskjellige oppgaver fra undervisning til kommunikasjonsarbeid. I dag er det ingen felles løsning for utlysning av disse stillingene, eller noe sted hvor studentene kan finne alle stillingene. NTNU Bridge er NTNUs arbeidslivsportal og samler stillingsutlysninger som er aktuelle for studenter i en søkeportal. Det er nå et mål å innføre en felles løsning ved NTNU slik at også studentassistentstillinger blir tilgjengelig på NTNU Bridge.

Teorien dette prosjektet på bygger er Carl Meys generelle teori for implementering. Den tar utgangspunkt i flere eksisterende perspektiver og forsøker å samle dette til en teori som kan fungere som verktøy i implementeringsprosesser (May, 2013).

Teorien tar utgangspunkt i at implementering er en kompleks prosess som aldri bare påvirker bare en ting, men berører hele systemet det blir implementert inn i. Den sier at for å lykkes med implementeringen må man bygge de som skal ta det i bruk sin *evne, kapasitet, og potensiale*. For at det så skal kunne omformes til *bidrag* i implementeringsprosessen (May, 2013).

Denne rapporten presenterer både konkrete tiltak og mer generelle drøftinger om hva som skal til for å lykkes med implementeringen i lys av de utfordringene og målene som kommer frem. I hovedsak handler tiltakene om utforming av løsningen og nettsiden, opplæringstiltak, kommunikasjon, og hvordan man kan jobbe for å skape merverdi for brukerne. Den inneholder også en tidsplan med mål om å ha gjennomført tiltakene og være i full drift av løsningen innen utgangen av 2023.

Forord

Denne rapporten er skrevet som en del av emnet ODA3010 *Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltning*. Emnet er en del av mastergraden i organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Prosjektet er gjennomført for NTNU Bridge, og har gitt en strålende mulighet til å se på egen arbeidshverdag i et teoretisk lys som vil gjøre fremtidig arbeid bedre.

Tusen takk til Simon, Morten og andre kollegaer ved NTNU Karriere for tålmodighet mens jeg har jobbet med dette.

Tusen takk til Barbara Krystyna Zyzak som har veiledet oppgaven for gode faglige innspill og forslag, selv om jeg kanskje ikke har vært den beste til å utnytte tilgjengeligheten.

Innholdsfortegnelse

Sammendrag.....	i
Forord.....	ii
1 Innledning	3
1.1 Studentassistenter ved NTNU	3
1.2 Hva er NTNU Bridge	4
1.3 Problemstilling	5
1.4 Disposisjon	6
2 Teori.....	7
2.1 Hva er implementering?	7
2.2 En generell teori om implementering.....	7
2.2.1 Evne - capability	8
2.2.2 Kapasitet - capacity	9
2.2.3 Potensiale - potential	11
2.2.4 Bidrag - contribution	12
3 Metode og design.....	13
3.1 Forskningsdesign.....	13
3.1.1 NTNU Bridge som plattform for utlysning av studentassistentstillinger	14
3.2 Forskningsmetode og data.....	14
3.2.1 Brukerintervju.....	15
3.2.2 Sentrale dokumenter	16
3.2.3 Plattform og nettside.....	16
3.3 Analyse av datamaterialet.....	17
3.4 Kvalitet	17
3.5 Etikk	18
4 Analyse og drøfting.....	19
4.1 Evne.....	19
4.1.1 Workability	19
4.1.2 Integrasjon	20
4.2 Kapasitet	21
4.2.1 Tidsressurser	21
4.2.2 Kognitive ressurser	22
4.2.3 Sosiale normer og roller.....	22
4.3 Potensiale.....	22
4.3.1 Endringsverdi.....	22

4.3.2 Endringseffekt.....	23
5 Anbefalinger for implementering.....	25
5.1 En løsning tilpasset behovet	25
5.2 Endringer i nettsiden	25
5.3 Opplæringstiltak	26
5.4 Kommunikasjon til brukerne	26
5.5 Sikre volum av søkere	28
5.6 Tidsplan	29
6 Oppsummering.....	30
7. Litteraturliste	32

1 Innledning

I dag går de fleste som skal søke jobb inn i en jobbsøkerportal og søker etter stillinger som passer fagområde og type. Sann er det også for de fleste stillinger på NTNU, men ikke for studentassistentstillinger. Det er det nå planlagt at NTNU Bridge skal endre på.

Målet er å få på plass en felles portal for stillinger som passer for studenter, og at man kan få en felles løsning som hele NTNU kan bruke. Dette vil bety endringer for alle som i dag lyser ut studentassistentstillinger. Selv om målet i prosjektet er å gjøre arbeidshverdagen til de som jobber med utlysninger lettere, og sikre at man når kandidatene bedre, betyr ikke det at det er lett å innføre et nytt system. Uansett hva det nye inneholder er en implementering en kompleks prosess som krever noe for å få med seg folk og opprettholde endring.

Med det oppstår det viktige spørsmål om hvordan man skal lykkes med å innføre et nytt digitalt system på en måte som ikke er en ekstra belastning på de ansatte som skal ta det i bruk.

1.1 Studentassistenter ved NTNU

NTNU er Norges største universitet med over 43 000 studenter. Universitetet er organisert i 8 fakulteter og 55 institutter, i tillegg til sentraladministrasjonen som omfatter alt fra økonomi og HR, til studentdemokratiet og kommunikasjon. Til enhver tid er det ansatt minst 3 000 studentassistenter ved NTNU. Mange deler av NTNU ansetter studentassistenter til en bredde av oppgaver. De er seminarledere, driver med undervisning, forskningsassistenter, fasilitatorer i EiT, kommunikasjonsmedarbeidere, IT-brukerstøtte og mye mer. Dette gjør at de ansettes av de fleste enhetene ved NTNU, men med veldig forskjellige behov i ansettelsesprosessene. Den store variasjonen i hvor de brukes og hva de brukes til gjør at det ikke finnes noe felles system utover en felles side for å legge ut stillinger. Dette gir også utfordringen at ingen har overordnet ansvar for hvordan informasjon fra ansettelsesprosessene behandles og gjennomføres. Siden studentassistentstillinger er små og korte stillinger anser heller ikke HR det som deres ansvar (Lie, 2023).

De mest strukturerte prosessene finnes ved ansettelser av lærings- og undervisningsassistenter som bidrar i undervisningen. Her har fakultet og institutter utviklet egne rutiner og systemer, som varierer i kompleksitet fra egne IT-systemer til å legge en melding på undervisningsplattformen Blackboard. Noen enheter ansetter en håndfull studenter, andre flere hundre. Dette påvirker hvor mye arbeid man har lagt i det systemet man

har utviklet både for utlysninger og håndtering av ansettelsesprosessene. Denne prosjektoppgaven vil i hovedsak begrense seg til det å lyse ut stillinger via NTNU Bridge. Det har vært jobbet med å lage et helhetlig system for å håndtere ansettelsene gjennom Bridge, men man mangler i dag en investeringsbeslutning på dette. Det teoretiske grunnlaget i dette prosjektet vil likevel være veldig relevant om man skal innføre et helhetlig system for ansettelsesprosessene gjennom Bridge. Jo mer omfattende det som skal implementeres er, jo viktigere er det å se på det som en kompleks prosess.

Selv om man ikke har noe felles for system for håndtering av ansettelser i dag så har man noe felles for utlysning av stillinger. På innsida finnes siden «ledige stillinger for studenter». Her er tilbakemeldingen fra både studenter og ansatte at siden er lite oversiktlig og vanskelig å vedlikeholde. Det er denne siden man ønsker å erstatte med NTNU Bridge. I dag foregår formidling i tillegg på mange andre måter, for eksempel e-post til studentene, meldinger på Blackboard, informasjon gjennom linjeforeninger og informasjon på forelesninger. Disse metodene for å spre utlysningene vil ikke en enkel plattform kunne erstatte, men det kan være med på å gjøre prosessen enklere.

Målsetningen med å få disse stillingene på Bridge for organisasjonen som helhet er forhåpentligvis å gjøre prosessen enklere for de ansatte og de endelige utlysningene mer tilgjengelige for studentene (Lie, 2023). Å få et mer profesjonelt og enhetlig uttrykk kan også bidra til NTNUs omdømme. For de som sliter med å få riktige eller nok søkere til sine stillinger håper man også å kunne bidra til at flere finner utlysningene.

Arbeidet med å lyse ut stillinger gjøres av ansatte i forskjellige stillinger. Derfor er det de ansatte som er brukergruppen i dette prosjektet. Det er de som må implementere det nye systemet for utlysninger.

1.2 Hva er NTNU Bridge

NTNU Bridge er NTNUs arbeidslivsportal. Den har som mål å koble studenter med arbeidslivet gjennom studietiden. Portalen skal inneholde forslag til oppgavesamarbeid og stillinger som er relevante for studentene. Det er særlig vekt på å få faglig relevante utlysninger inn i portalen.

NTNU Bridge er en nettportal som er gratis og åpen for alle. Arbeidsgivere har mulighet til å registrere seg i portalen og legge ut stillingsutlysninger og forslag til oppgavesamarbeid. Når de har registrert seg får de også en om-side med informasjon om bedriften som er tilgjengelig uavhengig om de har aktive utlysninger eller ikke. Studentene

har mulighet til å registrere seg på samme måte som arbeidsgiverne og må ha en bruker for å få tilgang på den fulle funksjonaliteten i plattformen. Om studentene fyller ut informasjonen i profilen sin har de også muligheten til å gjøre profilen offentlig og søkbar for arbeidsgivere, som så får mulighet til å kontakte studentene. Den har i dag også en funksjon for det som i dag kalles «faglærere» hvor ansatte ved NTNU kan lage profil. Dette er i utgangspunktet for å se på oppgaveforslag fra arbeidsgivere og søke etter studenter, men nå er det også mulig å legge ut studentassistentutlysninger.

NTNU Bridge har vært trukket frem som et tiltak i NTNUs utviklingsplan 2020-2022 «Fremtidens studietilbud og livslang læring» med mål om å «tydeliggjøre og forbedre NTNU Bridge som en koblingsportal mellom studentene, fagmiljøene og arbeidslivet i arbeidet med å øke andelen av avlagte bachelor- og masterprosjekter i samarbeid med eksternt arbeidsliv.» (NTNU, 2019)

Portalen opplever å være godt brukt av arbeidslivet. Så for å oppfylle NTNUs mål for Bridge ser man det som viktig å både sikre at flere studenter bruker portalen oftere, og at portalen er relevant for fagmiljøene. Får fagmiljøene ha et nærmere forhold til portalen antar man at det vil kunne være enklere å gjøre oppgavekoblinger.

Det er tidligere gjort en mulighetsstudie for hvilke utviklingsmuligheter NTNU Bridge har, her ble utlysning av stillinger for studentassistenter trukket frem som stillinger som burde være på Bridge, og som studentene forventer å finne der. Studentassistentstillinger er veldig faglig relevante, og ofte tilgjengelig for studenter tidligere i studieløpet enn mange andre faglig relevante stillinger.

1.3 Problemstilling

Dette prosjektet har som formål å lage anbefalinger for hvilke tiltak som bør iverksettes for å lykkes med at studentassistentstillinger lyses ut via NTNU Bridge. Prosjektet handler om hvordan man kan lykkes med implementering av nye digitale prosesser, sikre at de blir tatt i bruk og blir brukt over tid. Derfor er hovedproblemstillingen for prosjektet *«Hvilke tiltak bør gjøres ved implementering av nytt system for utlysning av studentassistentstillinger ved NTNU.»*

Dette prosjektet tar utgangspunkt i hvordan teori kan brukes i praksis, og det har formet forskningsspørsmålene. Teori prøver å forklare et fenomen, og bygger på tidligere kunnskap. Det gjør at teoribaserte tilnærminger kan gi problemstillinger som er egnet for å utvide kunnskapen på et kjent felt (Ary et al., 2006).

For å besvare problemstillingen vil jeg gå inn på følgende forskningsspørsmål:

1. Hvordan kan man i NTNU Bridge bygge evne til å gjennomføre implementeringen blant de ansatte på NTNU
2. Hvordan kan man i NTNU Bridge legge til rette for at de ansatte på NTNU har kapasitet til å ta i bruk en ny løsning for utlysninger
3. Hvordan kan man i NTNU Bridge bygge potensiale hos de ansatte på NTNU til å ta i bruk den nye løsningen

1.4 Disposisjon

Denne rapporten har 5 hovedkapitler; innledning, teori, metode, analyse og drøfting, og anbefalinger. I tillegg kommer en oppsummering.

Innledningen presenterer problemstillingen og oppdragsorganisasjonene. Teorikapittelet tar for seg teorien som ligger til grunn for oppgaven. Metodekapittelet tar for seg både metodiske valg, presentasjon av casen, kvalitet og etiske betraktninger. For å ta hensyn til oppgavens lengde er analyse og drøfting samlet i ett kapittel, hvor både funn og teori blir sett i sammenheng. Til slutt vil jeg presentere anbefalingene for den videre implementeringen.

2 Teori

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for implementeringsteori, med hovedvekt på teorien som ligger til grunn for utformingen av forskningsspørsmålene. Presentasjonen av teorien vil også sette teorien inn i den konteksten den skal brukes i. Den er dermed ikke utfyllende for alle teoriens aspekter, men tar for seg det som vil være sentralt i denne typen implementering.

2.1 Hva er implementering?

Når man snakker om implementering mener man prosessen man skal gjennom for å sette for eksempel en plan, en ny arbeidsmetode, eller et verktøy ut i live. Man kan definere implementering som en bevisst igangsatt prosess, der aktører har til hensikt å ta i bruk ny eller endret praksis som er institusjonelt forankret, og som blir utført av dem selv og andre aktører (May, 2013).

Når man skal innføre et nytt arbeidsverktøy glemmer man ofte at det er en prosess, og at man ikke bare kan bytte verktøy fra en dag til en annen uten mer støtte. Særlig når intensjonen med arbeidsverktøyet er å gjøre arbeidshverdagen enklere overser man fort at selv om det kanskje blir mindre arbeidskrevende i fremtiden må man sikre ressurser og tid i implementeringsfasen slik at det nye verktøyet blir tatt imot og tatt i bruk. Selv implementering som ved første øyekast virker som enkel involverer mange elementer, derfor snakker man om implementering som komplekse prosesser.

2.2 En generell teori om implementering

Når jeg i denne oppgaven skal lage anbefalinger for implementering vil teorien i hovedsak handle om hvilke behov som må fylles for å lykkes med en implementeringsprosess. For å gjøre det tar jeg utgangspunkt i Carl Mays arbeid med å utvikle en generell teori om implementering. Han bygger på både normaliserings prosess teori og sosial kognitive psykologiske teorier, og prøver å knytte dem sammen. Normaliserings prosess teori ser på implementering som en sosial prosess, altså som noe kollektivt. Mens sosial kognitiv teori legger vekt på implementering som et produkt av hva individene gjør i prosessen. Det gjør at man i denne teorien tar utgangspunkt både i hva individene gjør for at noe skal implementeres, og de sosiale strukturene de jobber innenfor (May, 2013).

Målet med implementeringsteorien er her å utforme robuste begrep som verktøy som gir muligheten til å identifisere, beskrive og forklare forskjellige deler av implementeringsprosessen. I denne oppgaven vil jeg bruke disse verktøyene for å planlegge

for en implementeringsprosess. Teorien som May tar til orde for bygger om fire hovedkonstrukt utledet fra andre teorier. Disse konstruktene tar utgangspunkt i at sosiale og kognitive prosesser handler både om mekanismer og om de sosiale systemene disse mekanismene virker i. Med sosiale systemer mener man her relasjoner som er sosialt organisert, dynamiske og betinget av hverandre internt i systemet. Slike systemer består av aktører. Mekanismer er prosesser som skaper, eller hindrer, endring i et system over tid, og som er et uttrykk for de deltagende individenes agency (May, 2013).

De fire hovedkonstruktene i denne generelle implementeringsteorien er evne (capability), kapasitet (capacity), potensiale (potential) og bidrag (contribution). Her gir evne og bidrag uttrykk for aktørens agency, mens kapasitet og potensial i handler om ressursene rundt aktørene og deres mulighet til å benytte dem (May, 2013). Jeg vil gå grundigere inn i hvert enkelt begrep under.

2.2.1 Evne - capability

Evne kan oppsummeres til å omhandle om de som skal implementere det nye er i stand til å ta det i bruk i sine arbeidsprosesser (May, 2013). Det som skal implementeres er nesten alltid mer omfattende enn det man antar, da det berører et nettverk av prosesser. For å lykkes krever det at det som skal implementeres passer inn i de prosessene det skal spille

sammen med. For at aktørene skal ha evne til å implementere noe trekkes spesielt frem to begreper, workability og integrasjon.

Workability knyttes til gjennomførbarhet, og når det her er snakk om et ganske konkret produkt er det naturlig å også tenke på brukervennlighet. Det har to deler, praktisk hvordan det nye skal operasjonaliseres, og hvordan prosessene er knyttet til arbeidsdeling, hvem som skal gjøre hva (May, 2006). Det er lett å knytte workability til at selve produktet eller prosessen skal være lett å bruke, men det er viktig å se forbi dette og også ta hensyn til andre elementer som gjør det mulig for aktørene å bruke det nye. Får man riktig og tilstrekkelig opplæring? Har man faglig kompetanse til å gjennomføre det? Fungerer det sammen med andre arbeidsprosesser eller vil det føre til brudd?

Hvordan det nye som skal implementeres fungerer sammen med eksisterende arbeidsprosesser er viktig når man tenker på integrasjon. Når man gjør en endring på et delområde av noens arbeidshverdag skal det ikke bare passe med hvordan man har jobbet med denne oppgaven tidligere, men også hvordan det spiller sammen med andre arbeidsoppgaver. Vil det føre til at man må gjøre oppgaven på et annet tidspunkt, eller at man er avhengig av nye personer? Det man skal implementere skal fungere i det sosiale systemet det skal inn i. Når man ser på integrering må man både se på kontekstuell integrasjon, hvordan man gjennomfører det og hvilke ressurser som blir satt inn på det, og relasjonell interaksjon, hvordan brukerne holder seg selv og andre ansvarlig for utfallet.

Man må lykkes med både workability og integrering for å lykkes med implementeringen. Om man ikke klarer å opprettholde disse to faktorene over tid, vil man heller ikke klare å få det man implementerer til å bli brukt over tid.

2.2.2 Kapasitet - capacity

Å gjennomføre den komplekse prosessen en implementering er krever at aktørene har kapasitet til det. I dette perspektivet er det viktig å se på innføringen av noe nytt som en handling aktørene gjør, ikke noe som bare kommer til dem. Hva slags implementering, og på hva slags nivå den foregår, vil påvirke hva som kreves for at organisasjonen har kapasitet. Det vil kreve noe annet å innføre noe i en hel sektor, enn å innføre det bare på en enhet. For dette prosjektet er det snakk om noe imellom. I Strategic Action Field Theory snakker man om makro-nivå felt, som en hel sektor, meso-nivå felt, som en organisasjon eller gruppe organisasjoner, og mikro-nivå felt, som en arbeidsplass eller en lite grupper (Fligstein & McAdam, 2011). Det pekes også på at mange implementeringer foregår på flere nivå

samtidig. For dette prosjektet vil det være snakk om en endring som foregår både på meso-nivå og på makro-nivå. Likevel vil det ha veldig lite praktisk konsekvens på meso-nivå siden alt faktisk arbeid gjøres på mikro-nivå, mens meso-nivået bare opptrer som tilrettelegger for en felles løsning både i dag og i fremtiden. Derfor vil jeg sikte inn på hva som skal til for å skape kapasitet på mikro -nivået, for de som skal gjøre jobben.

Det første man ofte tenker på når det kommer til kapasitet for implementering er de materielle ressursene. Her finner man blant annet fysiske ressurser, omgivelser, personellressurser, tidsressurser og økonomiske ressurser. At tilstrekkelige og riktige ressurser gjøres tilgjengelige for aktørene er avgjørende for at man skal lykkes med en implementering.

Man tenker også ofte på de kognitive ressursene som trengs for å bygge kapasitet til å innføre noe nytt. Har man sikret de som skal gjennomføre dette har nok kunnskap om det de skal implementere, og at de har den riktige kompetansen for å lykkes? Dette kan stille krav både til prosessen rundt implementeringen, og for hvem dette er gjennomførbart.

Det man ikke så ofte snakker om i slike prosesser er sosiale normer og sosiale roller som påvirker prosessen. Normer er hva som er greit å gjøre innenfor det sosiale systemet. De styrer hvordan man oppfører seg, hva som regnes som positivt og skaper tilhørighet. De sosiale normene skaper på mange måter spillereglene man skal prøve å implementere noe innenfor. De sosiale rollene sier noe om hva slags rolle aktørene i det sosiale systemet kan og vil spille. De sosiale rollene sier noe om hvilke forventninger man kan stille til aktørene i implementeringen, men også noe om hvilke utfordringer man kan møte om

endringsprosessen krever endring i aktørenes rolle eller hvem som har ansvar for hvilke oppgaver (May, 2013).

Å bygge kapasitet for implementering krever både en forståelse for ressursbehovet i organisasjonen hvor man skal innføre noe nytt, men også en forståelse av hvordan det sosiale samspillet og forventningene er. Om man ikke bygger kapasitet som gjør det mulig å opprettholde endring over tid, vil man feile i å få implementeringen til å bli en integrert del av organisasjonen.

2.2.3 Potensiale - potential

Potensialet ses her som en omforming av kapasitet til kollektiv handling for å gjennomføre implementeringsprosessen (May, 2013). Da holder det ikke bare å se på implementeringen i et systemperspektiv, man må også se til aktørenes motivasjon og agency. Man kan dermed se på både kollektive og individuelle forutsetninger for potensiale. At individene har en intensjon om å gjennomføre endringen er en forutsetning for at det kan skje, særlig når det er snakk om personer som har stor profesjonell autonomi. Samtidig er det heller ikke mulig å gjennomføre en endring i en organisasjon uten at man har kollektiv vilje.

Når man tenker på potensiale som en del av en kollektiv prosess er det sentralt å se på organizational readiness. Det vil si en tilstand hvor organisasjonens medlemmer føler en felles forpliktelse for å implementere en endring i organisasjonen, og føler at de er i stand til å gjennomføre den (Weiner, 2009). Weiner legger frem en modell for dette som bygger på to konstrukt som er relevant for dette prosjektet, endringsverdi og endringseffektivitet.

Endringsverdi omfatter i hvor stor grad medlemmene i organisasjonen verdsetter den endringen implementeringen vil gi. Om endringen ikke blir vurdert til å ha noen verdi vil også motivasjonen for å gjøre endring være lav.

Endringseffektivitet er et resultat av medlemmene i organisasjonens vurdering av tre faktorer som sier noe om organisasjonens implementeringskapasitet, hva oppgaven krever, hvilke ressurser man har tilgjengelig og situasjonsfaktorer.

May utleder to kjerneelementer som er nødvendig for å ha potensiale for implementeringsprosesser; individuelle intensjoner og felles forpliktelser. Individuelle intensjoner peker på at for å lykkes må agentene ha motivasjon og tro på at dette er nyttig, gjennomførbart og passer inn i deres forståelse av egen rolle og normer. Mens felles forpliktelse understreker at for at det kreves en felles forpliktelse for å kunne gjennomføre

noe nytt og at det bygger på både at man føler at det har nytte og at det er gjennomførbart (May, 2013).

2.2.4 Bidrag - contribution

Bidrag går inn i handlingene som skal til for å gjennomføre implementeringsprosessen. De tre konstruktene beskrevet ovenfor omformes til handling og man ser da hvilket bidrag man får fra aktørene i prosessen (May, 2013). Aktørens agency har blitt omtalt flere ganger tidligere, og det er også viktig her. Bandura peker på at å være en agent er å få ting til å skje gjennom sine handlinger (Bandura, 2001). Kjernen i agency er at mennesker har en mulighet til å spille en rolle i utvikling, og i dette tilfellet i implementeringsprosesser. I slike prosesser er aktørens bidrag og deltagelse avgjørende for å innføre og opprettholde endring.

Det er en rekke teorier som kan si noe om hva som skal til for å lykkes med å få bidrag i implementeringsprosessen. May trekker frem fire viktige dimensjoner. Sammenheng eller sense-making handler om at aktørene gir mening til det som skal implementeres, og hvordan det passer inn i deres handlingsrom. Kognitiv deltagelse handler om hvordan aktørene legitimerer endringen som skal skje for seg selv, andre deltagere og fellesskapet som det påvirker. Kollektiv handling er hvordan aktørene mobiliserer sine ferdigheter og ressurser for å faktisk delta i implementeringen. Det vil vise noe om hvordan implementeringen vil foregå i praksis. Refleksiv overvåking består i at aktørene samler og vurderer hvordan det som blir implementert fungerer og hva slags effekt den har. Kunnskapen om effektene former hvordan de forholder seg til det nye, og også om man vil lykkes med varige endringer (May, 2013).

Siden jeg i dette prosjektet skal lage anbefalinger for implementering vil de tre første konstruktene bli viktigere i arbeidet enn bidrag. De andre tre legger til rette for at aktørene kan bidra, mens det under implementeringen vil være viktig å følge prosessene for å se om man får det ønskede bidraget fra aktørene, eller om man må korrigere kurs.

3 Metode og design

Valg av både forskningsstrategi og forskningsdesign må avgjøres av problemstillingen man har. Man må ta utgangspunkt i hva som best gir svar på det man vil undersøke eller finne ut (Ringdal, 2007). De fleste problemstillinger, også denne, kan besvares ved bruk av flere design og metoder. Valget av design og metode kan påvirke hva slags resultat man kommer ut med, fordi det påvirker hvordan man ser på problemet man har foran seg. Om man velger en deduktiv tilnærming som er styrt av eksisterende teori kan man gå glipp av noe teorien ikke har fanget opp. På den andre siden kan man med en utforskende induktiv tilnærming mangle holdepunkter for å komme dypere inn i problemet. Særlig metodenes innflytelse på hva slags resultater man kan forvente gjør det viktig å være transparent om hva man har valgt og hvorfor.

Siden problemstillingen her har et ønske om å undersøke hvilke tiltak som bør gjøres, fremfor å undersøke hva som har skjedd, er det naturlig å ta utgangspunkt i eksisterende teori og dermed en deduktiv tilnærming. Siden oppdragsgiver er interessert i sin egen virksomhet er det naturlig at dette er en casestudie med en case. Problemstillingen kunne vært løst både kvalitativt og kvantitativt, men jeg har vurdert det å være mest hensiktsmessig å bruke kvalitativ metode for å belyse dette.

I dette kapittelet vil jeg først presentere prosjektets forskningsdesign og metode for datainnsamling. Så vil jeg gå gjennom hvordan datamaterialet er analysert, vurdere kvalitet, og gå gjennom etiske betraktninger.

3.1 Forskningsdesign

Prosjektet er utformet som en casestudie med en case. Dette fordi den fokuserer på en enkelt analyseenhet, man er bare interessert i akkurat hvordan denne problemstillingen er i denne spesifikke organisasjonen. Det kan se ut som det er vanskelig å finne en enhetlig forståelse av hva som kreves for at casestudie skal være et eget forskningsdesign. Særlig utover at formålet med en case studie er å få dyp kunnskap om den enheten man ser på (Ringdal, 2007).

Yin (2014) trekker opp at en case studie er en empirisk studie som undersøker et fenomen i dets virkelige kontekst, særlig når grensene mellom fenomenet og konteksten fenomenet eksisterer i er uklare. I tillegg tar det for seg situasjoner hvor man tar i bruk flere datakilder, og hvor tema med fordel har eksisterende teori som kan støtte analysene (Yin, 2014). Samtidig ser man at andre trekker frem at casestudier er velegnet for mer induktive

studier, så lenge man ikke ønsker å generalisere siden man jobber med et lite utvalg (Moses & Knutsen, 2012). Dette caset passer likevel godt til Yins tolking av en casestudie. Både ut ifra hvor tett løsning og kontekst er koblet sammen, at det bygger på flere datakilder, og lener seg tungt på eksisterende teori.

Det er ikke noe med casestudie som design som sier noe om man bør bruke kvalitativ eller kvantitativ metode i undersøkelsene. Det må avgjøres av hva man ønsker å undersøke, og hva som er mest hensiktsmessig for problemstillingen.

3.1.1 NTNU Bridge som plattform for utlysning av studentassistentstillinger

Med bakgrunn i at det i dag ikke finnes noe felles system for å ansette studentassistentstillinger ved NTNU ble det høsten 2021 satt i gang et kartleggingsarbeid i NTNU Bridge for å se på muligheten for et sånt system. Det tok utgangspunkt i både NTNU Bridge sitt ønske om å få studentassistentstillinger inn på portalen, og en forståelse av at dette i dag er arbeidskrevende for de ansatte som jobber med det.

Resultatet av dette arbeidet ble et forslag til en løsning hvor plattform som kan håndtere hele prosessen for ansettelser av studentassistenter. Da var det ikke bare snakk om utlysninger, men også å motta søknader, rangere søkere og potensielt også kommunisere med søkere. Denne løsningen er i dag klar for utvikling, men har ikke fått avklart finansiering. I stedet har man foreløpig kommet frem til at man skal prøve å samle utlysninger av studentassistentstillinger på NTNU Bridge, noe plattformen alt er utviklet for. Man har alt lagd ny utlysningskategori knyttet til studentassistentstillinger og ny innloggingsløsning for NTNU-ansatte med mulighet til å lyse ut slike stillinger.

Spørsmålet i dette prosjektet er da hvilke tiltak som bør igangsettes for å lykkes med implementeringen. Siden dette er lagd for NTNU Bridge, og de ikke kan pålegge andre deler av NTNU å ta løsningen i bruk er handlingsrommet hovedsakelig i påvirkning av de ansatte og tilpasning av løsningen, informasjon og nettsiden.

3.2 Forskningsmetode og data

I dette prosjektet ligger tre typer datakilder til grunn. Eksisterende brukerintervjuer, dokumenter og selve løsningen med tilhørende nettside. De har alle som formål å belyse hva som er viktig i innføringen av en ny løsning for utlysninger, og hvilke utfordringer man må ta hensyn til.

3.2.1 Brukerintervju

I forarbeidet til det større prosjektet om å utvikle en løsning for å gjøre NTNU Bridge til en plattform som kan håndtere hele prosessen for ansettelser av studentassistenter ble det gjort brukerintervjuer. Det gjør at man i intervjuene snakket mye bredere enn bare utlysninger som er tema for dette prosjektet, men jeg vurderer fortsatt at de er nyttige for å si noe om brukernes behov. Det at intervjuene ikke er gjort i forskningssammenheng, men i tjenesteutviklings sammenheng, betyr også at de ikke er tatt opp eller transkribert, det er bare gjort notater fra dem. Jeg var med på å gjennomføre alle intervjuene.

Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med 11 forskjellige enheter på NTNU som bruker studentassistenter regelmessig. Det ble vurdert å gjøre flere intervjuer, men 11 er et høyt antall og det kom frem lite ny informasjon i de siste intervjuene. Det virket som de fleste behov og meninger allerede var dekt. Informantene ble valgt ved et strategisk utvalg av enheter på forskjellige nivå ved NTNU med forskjellige behov, størrelser og fagmiljøer. Det varierte om det bare var en person fra enheten eller om flere deltok. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført digitalt. I løpet av samtalen ble det også presentert en skisse for mulig løsning som det ble bedt om tilbakemelding på. Det ble stilt spørsmål om:

- Omfang av studentassistenter
- Hva man bruker dem til
- Prosessen for utlysninger i dag
- Prosessen for ansettelser
- Hva som er mest krevende i ansettelsesprosessene
- Om man i dag er fornøyd med antallet søkere og kvaliteten på disse
- Hva som må ivaretas om man skal utvikle et felles system

Fra intervjuene sitter jeg igjen med sammendrag av intervjuene som gir svar på spørsmålene som ble stilt, og fanger opp elementer som var viktig for å lykkes med prosjektet. Oppsummeringen av intervjuene har særlig potensiale til å belyse brukernes behov og motivasjon.

Det er to vurderinger som ligger til grunn for at jeg velger å ikke hente inn ytterligere brukerintervjuer i dette prosjektet. Det første og viktigste er at jeg vurderer det slik at de eksisterende resultatene belyser problemstillingene tilstrekkelig. Det andre er at jeg ikke ønsker å skape større slitasje på de informantene som allerede har vært involvert i arbeidet med utvikling av ny ansettelsesløsning. De potensielle informantene er også de som skal implementere løsningen etterpå, og det er viktig å unngå tretthet i organisasjonen.

3.2.2. Sentrale dokumenter

I prosjektet for å utvikle NTNU Bridge til en løsning for ansettelser har det også blitt lagd flere dokumenter som beskriver blant annet bakgrunnsinformasjon, foreslått løsning, mål og behov. Disse er lagd både for å gi informasjon til ledelsen for å sikre videre finansiering av prosjektet, og for å ha oversikt over brukergrupper og deres behov.

Jeg vil gjøre en dokumentundersøkelse av disse dokumentene, med en tematisk analyse. I disse dokumentene er det to elementer jeg tenker det er sentralt å ta med i prosjektet; ønskede effekter, og suksesskriterier.

Prosjektet har ønskede effekter for flere interessenter som er viktig å ta med når man skal vurdere hvordan man går frem. Overordnet ser man målet som å skape en velfungerende markeds plass for studentassistentstillinger. Det vil for NTNU som organisasjon ha som mål å effektivisere arbeidsprosesser for de ansatte og legge til rette for at studenter får relevant arbeidserfaring. For studentene vil det gi økt tilgang på attraktive deltidsjobber. For NTNU Bridge vil det gi økt aktivitet på portalen, og bedre tilknytning til fagmiljøene. For de ansatte og fagmiljøene ønsker man at effekten både skal være en mer effektiv arbeidsprosess og at man får flere kandidater til de utlyste stillingene (Lie, 2022).

Det blir løftet frem suksesskriterier knyttet både til løsningen i seg selv, og til implementeringen (Lie, 2023). Disse er:

- Tjenesten må oppfattes som arbeidsbesparende for NTNU-ansatte
- Ny funksjonalitet må utvikles og tilpasses i tett dialog med brukerne
- Den nye tjenesten må formidles effektivt og bredt på NTNU når den er klar til å rulles ut
- Det må settes av tilstrekkelig med ressurser til opplæring i det nye systemet
- Volumet av stillinger må være stort nok til å trekke aktuelle studenter til portalen
- Det må ikke oppfattes som man prøver å presse et nytt administrativt system på NTNUs ansatte

3.2.3 Plattform og nettside

I dette prosjektet er målet å se på hva som bør gjøres for å lykkes med implementeringen av et nytt system. Det gjør det viktig å også gå gjennom løsningen og den eksisterende informasjonen om den for å se hva som bør gjøres. Den må gjennomgå på samme måte som annen informasjon som ligger til grunn for tiltakene.

Dette handler både om selve den tekniske løsningen for utlysninger, og nettsiden og informasjonen rundt som sier noe om hvordan løsningen blir brukt og mottatt. I dag inneholder nettsiden både opplæring og løsningen.

3.3 Analyse av datamaterialet

I denne oppgaven blir her gjort en tematisk analyse av datamaterialet, som er utelukkende en innholdsanalyse. Analysen har som formål å identifisere mål og utfordringer som er nødvendig for å kunne belyse forskningsspørsmålene.

I den tematiske analysen kan man både ha en induktiv og en deduktiv tilnærming. Siden problemstillingen i dette prosjektet er å se på hvilke tiltak som skal igangsettes, velger jeg her en deduktiv tilnærming til materialet. Jeg har alt valgt teorien som legger grunnlag for hva som bør gjøres, mens datamaterialet gir grunnlag for hvilke tiltak som er nødvendig i akkurat dette prosjektet.

Med utgangspunkt i de tre forskningsspørsmålene gikk jeg så gjennom alle datakildene med de samme kodene. Særlig ble det lagt vekt på å finne hvilke mål og behov de forskjellige aktørene har, for så å kunne sette det i sammenheng med hvordan man kan bygge de tre dimensjonene i forskningsspørsmålene.

3.4 Kvalitet

Validitet og reliabilitet står sentralt når det kommer til kvalitet i samfunnsvitenskapelig metode. Man kan si at validitet handler om man faktisk måler det man ønsker å måle, mens reliabilitet sier mer om konsistent man måler det fenomenet man ønsker å måle (Ary et al., 2006). Siden det her er snakk om et casedesign med bare én case er spørsmålet om reliabilitet mindre viktig enn validiteten som jeg vil gå litt videre inn i.

Man kan snakke om flere typer validitet, begrepsvaliditet, indre validitet, ytre validitet og statistisk validitet. I dette prosjektet er det spesielt begrepsvaliditet som er sentralt. Begrepsvaliditet handler i stor grad om vi fanger opp de begrepene vi faktisk ønsker å måle (Langdridge et al., 2006). Særlig kan man stille spørsmål ved det når vi i dette prosjektet bruker dokumenter og intervjuer utviklet for et annet, men tilgrensende, prosjekt.

Primærdata samles inn av forskeren for prosjektets formål, og har den fordelen at det skreddersys forskningsspørsmålene (Ringdal, 2007). Det er ikke tilfellet her, selv om jeg har samlet inn dataene selv er de ikke spesielt tilpasset dette prosjektet. Det kan være uheldig, og

om man hadde skaffet nye data kunne man ha funnet mer informasjon som var bedre tilpasset de faktiske problemstillingene i prosjektet (Jacobsen, 2003). Vi kan ikke garantere at de svarene vi fikk om hva som var viktig ved innføring av et større prosjekt ville vært de samme om vi spurte spesifikt om dette mindre prosjektet.

3.5 Etikk

Alt datamateriale som er brukt i prosjektet er gjort tilgjengelig av, og eies av, oppdragsgiver. Intervjuene som er utgangspunkt for noe av dette prosjektet er gjort med formål om tjenesteutvikling, ikke forskning, og er ikke meldepliktig til NSD. Intervjuene eksisterer da heller ikke i sin opprinnelige form, men bare som oppsummeringer. I tillegg har ingen av respondentene deltatt som enkeltpersoner, men har svar på vegne av arbeidsgiver på hvordan deres enhet håndterer disse prosessene.

Jeg har i dette prosjektet egen arbeidsgiver som oppdragsgiver, det har både fordeler og ulemper. Fordelen er at jeg har inngående kjennskap til prosjektet, og har vært med på forarbeid som det ikke ville være aktuelt å gjøre knyttet til denne oppgaven. På den andre siden gjør det at man ikke får den avstanden mellom felt og forsker som man ofte ønsker. Uavhengighet er viktig for forskningens kvalitet og troverdighet. Det er viktig at resultater ikke blir påvirket av oppdragsgivers interesser (Tjora, 2018). I dette prosjektet kan man kanskje vurdere denne risikoen til å være ganske lav. Fremfor å være et prosjekt som ser på resultatet av arbeid, eller på prosesser man alt har gjort, så ønsker man her å planlegge en prosess. Det gjør det mindre trolig at det er interesse i å påvirke resultatene i en spesiell retning. Likevel er det viktig å være bevisst på at min forforståelse av problemet kan potensielt gjøre meg blind for andre løsninger.

4 Analyse og drøfting

For å belyse forskningsspørsmålene best mulig vil jeg her analysere og drøfte funnene mine løpende. Det gir en god mulighet for å samle viktige elementer innenfor begrensningene av oppgaven. De endelige forslagene til tiltak vil komme i neste kapittel

4.1 Evne

Her vil jeg gå inn i forskningsspørsmål 1; «hvordan kan man i NTNU Bridge bygge evne til å gjennomføre implementeringen blant de ansatte på NTNU?» For å gjøre det vil jeg dele opp i to elementer, workability og integrasjon.

4.1.1 Workability

Workability handler som tidligere nevnt om det er gjennomførbart, om løsningen er mulig å ta i bruk. Dette handler både om selve løsningen og om det blir lagt til rette for å ta løsningen i bruk. Da er det første spørsmålet man må stille seg «er løsningen praktisk, og hvordan kan man eventuelt gjøre den enda mer lett å bruke?». Ut fra gjennomgangen av løsningen virker den lett å bruke. På den andre siden er det vanskelig å si om den faktisk er lett å bruke og oppfyller behovene for brukerne før de begynner å ta den i bruk. Med så stor bredde i hvordan brukerne jobber og deres behov vil det være behov for å tilpasse når man opplever at nye eller andre behov dukker opp, uten å lage en for kompleks løsning som blir vanskelig å bruke. Dette kan også knyttet til suksesskriteriet om at «Ny funksjonalitet må utvikles og tilpasses i tett dialog med brukerne» (Lie, 2023).

Det neste man må se på for å sikre at løsningen kan tas i bruk er om informasjonen både om løsningen og hvordan man skal ta den i bruk er god nok. Ut fra gjennomgangen er det tydelig at dette er noe som må utvikles. Portalen er i dag delt i tre; studenter, arbeidsgivere og faglærere. Det er den delen som i dag heter faglærere som skal romme utlysning av studentassistentstillinger. Frem til nå har delen for faglærere vært tiltenkt å styrke oppgavesamarbeidene. Det har gitt faglærere tilgang til både studentprofilene og til å kunne se på forslagene til oppgavesamarbeid og kontakte arbeidsgiverne. Den funksjonaliteten vil fortsatt være der, men breddes til å omfatte flere typer ansatte og nye oppgaver.

Nettsiden må omformes slik at den gir tydelig informasjon om løsningen. Blant annet bør sidenavnet «faglærer» gjøres om til for eksempel «NTNU-ansatt» da den nå skal brukes av flere enn faglig ansatte. Det er viktig at man også klarer å tydelig forklare skillet mellom

arbeidsgiver og tittelen man her vil velge for ansatte på NTNU da man i dette tilfelle opptrer som arbeidsgiver. I tillegg til informasjonen på selve nettsiden må man også bygge kjennskap om den nye løsningen og det må utvikles informasjon både til å brukes på innsida og som sendes ut til enhetene som bruker studentassistenter. Det vil også være fornuftig å kartlegge arenaer hvor man treffer mange potensielle brukere for å gi informasjon.

Det siste elementet jeg vil ta med knyttet til workability er opplæring. I dag finnes det opplæringsvideoer og tekst om portalen generelt, for studenter og for arbeidsgivere. Men det er så langt ikke utviklet noe for utlysning av studentassistentstillinger. Det er heller ikke tidligere lagd noe spesiell opplæringsinformasjon for faglærerfunksjonaliteten. For at man skal kunne ta i bruk den nye løsningen må man få tilstrekkelig opplæring, det gjelder både i implementeringsfasen og for alle nye som skal ta løsningen i bruk i fremtiden. Det bør lages opplæringsmateriell både i video og tekstversjon, slik man i dag har både for studenter og arbeidsgivere. I tillegg bør man vurdere om man skal sette opp kurs, eller foreslå å komme til aktuelle arenaer for å gi opplæring. Ressursbruken ved å ha kurs må vurderes opp imot hva man vil bruke på å bare ha mer en til en brukerstøtte. Å bruke kurs kan også gi muligheten til å informere om mer av hva Bridge har å tilby, som kan være med på å skape bedre tilknytning mellom Bridge og fagmiljøene.

4.1.2 Integrasjon

Integrasjon er viktig fordi det legger vekt på hvordan det nye passer inn i dagens arbeidsprosesser og system.

Man ser ut ifra intervjuene at prosessen med å lyse ut stillinger ofte omfatter flere personer, men hvem disse personene er varierer fra enhet til enhet. Ofte omfatter den både faglige, som kommer med vurderingen av hvor mange og til hva man trenger studentassistenter, og administrativt ansatte, som lager selve utlysningene og tar seg av å spre det til studentene. Noen steder ligger også hele bredden i oppgaven på en person eller rolle. Der man har mer tverrfaglige stillinger kan det være mer erfarne studentassistenter som skal ansette nye.

Å sikre at det passer godt inn er en stor utfordring når de forskjellige brukerne i dag har så forskjellige arbeidsprosesser. Det gjør at det er viktig å være lydhør for de tilbakemeldingene man får underveis, noe som kan passe veldig godt et sted gjør ikke nødvendigvis det et annet sted. Samtidig er det vanskelig å se at den nye løsningen vil bety et stort brudd med hvordan arbeidet gjøres i dag. Det er også en fordel at det bare påvirker de

som faktisk legger ut utlysningene. Om man skal innføre et nytt system for hele ansettelsesprosessen vil dette være mye viktigere å legge vekt på fordi det omfatter mange flere prosesser og aktører.

Ut ifra eksisterende informasjon er kanskje det viktigste å passe på at de nye utlysningene fortsatt fungerer godt med andre kommunikasjonskanaler de bruker. At det er lett å dele til både e-post, Blackboard og sosiale medier. Det er også tydelig i intervjuene at man ønsker at det ikke skal være utelukkende bundet til en person. Om den som lagde utlysningen blir syk bør noen andre kunne ha tilgang til den

4.2 Kapasitet

Her vil jeg gå inn i forskningsspørsmål 2; «hvordan kan man i NTNU Bridge legge til rette for at de ansatte på NTNU har kapasitet til å ta i bruk en ny løsning for utlysninger?» For å sikre at det er kapasitet til å gjennomføre implementeringen vil jeg legge vekt på tre sentrale elementer. Det er tidsressurser, kognitive ressurser, og sosiale normer og roller.

4.2.1 Tidsressurser

Det er et mål i prosjektet å gjøre de ansattes arbeidshverdag enklere. I intervjuene kommer det frem at et kriterium for at det skal bli tatt i bruk er at det må være lett å bruke og ikke føre til ekstraarbeid. Administrativt ansatte, særlig på instituttnivå, har en veldig presset hverdag både på tid og andre ressurser. Dette er en utfordring i implementering av nye systemer. Særlig ved innføring av større endringer må det være et ledelsesansvar å finne tid til at de ansatte har nok tid og ressurser til å gjennomføre nødvendig opplæring og få tid til å få nye systemer til å fungere. Også her vil dette kunne være en utfordring da man ikke har mulighet til å påvirke de ansattes arbeidsdag eller pålegge dem noe. Det betyr at man i dette prosjektet fremfor å prøve å påvirke arbeidshverdagen til de som skal implementere det må tilpasse seg den. Det vil være viktig å unngå utrulling i perioder der man vet at målgruppen har mye å gjøre, eller det innføres andre store endringer. Kolliderer man med andre implementeringer vil man kunne oppleve at kapasiteten alt er brukt opp.

Selv om man ikke kan forvente at alle som tar det nye i bruk får satt av ekstra tid til det, så kan man understreke i kommunikasjonen til ledere at litt ekstra tidsressurser i oppstarten vil gjøre det mer sannsynlig at man lykkes med å nå prosjektets mål.

4.2.2 Kognitive ressurser

Kognitive ressurser handler både om å ha nok og rett ressurser. For eksempel, har de som skal ta i bruk endringen rett kompetanse og utdanning? I dette prosjektet, som mange andre, er det egentlig et irrelevant spørsmål fordi det ikke er aktuelt å bytte ut de ansatte. Det man må gjøre er å tilpasse systemet man lager til de ansatte som bruker det. Om det er et misforhold mellom kompetansen til de som skal bruke systemet og systemets behov må det løses gjennom opplæring og informasjon som ble omtalt under workability.

4.2.3 Sosiale normer og roller

Passer den nye løsningen inn i det eksisterende sosiale systemet? Vil det kunne føre til brudd i oppgaveroller eller sosiale roller? I dette prosjektet ser det ikke ut til å være noe som tilsier at en ny løsning vil føre til brudd som kan gå utover kapasiteten. Det er en mulighet for at det kan gjøre det enklere å flytte selve utlysingsprosessen til de som har den faglige myndigheten over stillingene da man bare trenger en feidebruker for å legge ut utlysningen, ikke tilgang til å redigere nettside etc. Om dette fører til endring av hvem som gjør oppgaven så må man være obs på at det kan føre til større utfordringer med implementeringen.

Om man skal innføre et større system for hele ansettelsesprosessen må man være bevisst dette elementet. I dag bærer mange av ansettelsesprosessene preg av at administrativt ansatte gjør mye sorteringsarbeid og sender det frem og tilbake til de som tar beslutningene. Om man lykkes med å lage en løsning hvor man kan gjøre dette sorteringsarbeidet i portalen vil det føre til endringer i hvem som trenger å gjøre hva.

4.3 Potensiale

Her vil jeg gå inn i forskningsspørsmål 3, hvordan kan man i NTNU Bridge bygge potensiale hos de ansatte ved NTNU til å ta i bruk den nye løsningen. For å se på hvordan man kan bygge potensiale vil jeg se på det ut ifra endringsverdi og endrings effekt, og begge disse kan ses både i lys av den individuelle intensjoner og den kollektive forpliktelsen.

4.3.1 Endringsverdi

Hvilken verdi brukerne ser i den nye tjenesten er viktig for motivasjonen for å innføre den. Her er det snakk om en tjeneste hvor man har mye erfaring fra bruk i andre sektorer, men ikke så mye inn i dette området. Dette gjør at å selge løsningen som en faktisk forbedring blir viktig. Man må være tydelig i kommunikasjonen av hva fordelene med den nye løsningen vil være.

I noen av intervjuene kommer det frem at flere av aktørene ikke får de søkerne de er på jakt etter. Enten at de kunne tenkt seg flere eller andre søkere. Noen får også tilbakemeldinger på at studentene ikke får med seg at det er utlyst stillinger. Det kommer også frem at arbeidet med å ansette studentassistenter er tidkrevende, men at mye av det som er mest tidkrevende kommer etter at man har lagt ut utlysningen.

I Bridges vurdering vil fordelene for brukeren være at det ser mer profesjonelt ut, det er lettere å dele, lettere å holde oppdatert og lettere for studentene å finne. Her vil det også være forskjellige faktorer som er viktig for forskjellige aktører. De som rekrutterer studenter fra et spesielt fagmiljø, eller som har tatt et spesielt fag, vil ha et annet behov for spredning enn de som rekrutterer studenter uavhengig av fagbakgrunn. Det gjør at den kan være fordelaktig med noe variert kommunikasjon basert på hvordan mottakerne bruker studentassistenter.

Det er også et spørsmål om hva verdien av løsningen er på forskjellige nivå. Hva vil det ha å si for den enkelte ansatte, enheten som skal rekruttere, og organisasjonene som helhet. For den enkelte ansatte vil dette mye handle om hvilken verdi det har i arbeidsprosessene. Vil det gjøre noe enklere for den ansatte? For enheten som skal ansette vil selvfølgelig potensialet for innsparing i hvor mye tid oppgaven tar for den ansatte ha en verdi. I tillegg vil faktorer som potensialet for å få inn flere og søkere kunne være viktig. NTNU har mål både knyttet til NTNU Bridge, og om å ha best mulig medarbeidere som kan knyttes til prosjektet. Samtidig kan man ikke forvente lojalitet til målsetningene mellom de forskjellige nivåene. Om man havner i en situasjon hvor en ny løsning ikke har verdi hos den enkelte ansatte, men har verdi for enheten som ansetter vil det være vanskelig å faktisk få løsningen tatt i bruk.

4.3.2 Endringseffekt

Det holder ikke bare at endringen har verdi, man må også ha klart å bygge tro på at endringen vil ha effekt og at man er i stand til å gjennomføre endringen med de ressursene man har. Denne troen på endringseffekten må man bygge gjennom å gjøre det lett å gjennomføre, legge til rette for at de har kapasitet og at de ser verdi av endringen.

En utfordring i dette prosjektet er at et av suksesskriteriene er at man har et stort nok volum av utlysninger på portalen for å bli brukt av studenter. Dette kan gi et høna og egget problem. Man må ha utlysninger inn for å få effekt, men brukerne må være overbevist om at

endringen har effekt for å bli med på implementeringen. Dette er viktig å være bevisst i kommunikasjonen med potensielle brukere.

Det er trukket frem som et suksesskriterium at det ikke er tvang i å ta i bruk ordningen. Det kan både være en fordel og en utfordring for å sikre en kollektiv forpliktelse. Man unngår å få den motstanden man ofte får i organisasjonen når man innfører et system med tvang, som brukerne er usikre på om det vil fungere. Samtidig kan man ikke forvente at alle vil ønske å ta det i bruk. Det gjør at man ikke trenger å legge veldig mye press på de enhetene som ikke har nok tro på endringseffekten. De kan bare la være å være med i den første fasen og så kan man forhåpentligvis gjennom eksempler vise dem effekten.

5 Anbefalinger for implementering

Her følger anbefalinger for implementeringen basert på drøftingen over, men da systematisert etter tiltak og arbeidsområder.

5.1 En løsning tilpasset behovet

Det er ikke behov for endringer i selve løsningen før utrulling.

Både i teorien og i brukerintervjuene er det veldig tydelig at for å lykkes med å implementere noe må løsningen fungere for brukerne og helst løse et problem. Med tanke på det er det viktig å ikke bare ta utgangspunkt i de innspillene man har fått så langt, men også være åpne for endringer basert på innspill som kommer undervis. Det krever at man tydelig viser at man ønsker innspill, og ha sikret ressurser for videreutvikling.

NTNU Bridge er en liten, og i egen vurdering, fleksibel organisasjon. Det er en fordel når det kommer til å gjøre endringer, men man må også planlegge for at man har ressurser for uforutsette utfordringer.

5.2 Endringer i nettsiden

Sikre at begrepsbruken på nettsiden er tilpasset en ny brukergruppe

For å sikre at nettsiden er brukervennlig må det gjøres en gjennomgang å endre for eksempel «faglærer» til «NTNU-ansatt». Det er viktig å også gjør det tydelig hvem som skal bruke «Arbeidsgiver» og den nye kategorien. Det må gjøres en gjennomgang som sikrer at man gjør helhetlige endringer.

Produsere informasjonstekst om den nye løsningen til nettsiden

Det må produseres ny informasjon til nettsiden om løsningen. Dette bør ikke bare være om hvordan løsningen fungerer, men også hvilke fordeler og effekter man tenker den har.

Lage videoinformasjon om å lage profil og utlysning for ansatte

Man har hatt god erfaring med å ha videoer som viser hvordan løsningen fungerer både for arbeidsgivere og studenter. Det bør også lages for den nye løsningen og for ansatte.

5.3 Opplæringstiltak

Statisk opplæring på nettsiden

Videoinformasjonen og annen informasjon som ligger på nettsiden må også fungere som opplæring, og utvikles med tanke på dette. Det må være mulig å lære hvordan løsningen fungerer og hvordan man skal ta den i bruk uten at man trenger å ta kontakt med noen andre. Det må være mulig å begynne å bruke løsningen på en enkel måte når som helst fremover.

Vurdere kurs

Ved utrulling av et nytt system er det viktig for å bygge evne at man sikrer god opplæring. Selv om det her er snakk om et ganske enkelt system kan det være lurt å se på muligheten for kurs, enten digitalt eller fysisk. Dette for å trygge brukerne og for å gi muligheten til å svare på spørsmål. Man kan også vurdere om man skal inkludere noe mer i et slikt kurs. Det kan være tips og faglig påfyll knyttet til rekrutteringsprosesser, å lage gode utlysninger, eller hvordan nå potensielle søkere. Et slikt ekstrainnhold vil være med å skape merverdi og kan gi et ekstra insentiv for å lære om en ny løsning.

Sikre supportkapasitet

Når man ruller ut en løsning man ikke har hatt før, og tar inn en brukergruppe man ikke har hatt før, må man forvente et økt behov for support. Det er også viktig at de som møter problemer får hjelp så fort som mulig. Det kan være forskjellen på om systemet oppleves brukervennlig eller ikke. Å forberede seg på et økt supportbehov gjør at man må se på hvilke ressurser man har og eventuelt flytte noen av dagens ressurser til oppfølging av disse brukerne.

5.4 Kommunikasjon til brukerne

Å få noen til å ta i bruk løsningen krever både at de ser nytten av det, og at de vet om den. NTNU er en mangslungen organisasjon og det kreves flere tiltak for å nå ut med informasjon.

Utvikle tydelig budskap

Å få målgruppen til å tro på endringsverdien er avgjørende for å skape potensiale og dermed få bidrag fra brukerne så de faktisk tar det i bruk. Da er det å i informasjonen være tydelig på hva verdien for brukerne skal være viktig. What's in it for them? Man må klare å

formidle at verdien ved endringen er større enn kostnaden ved å ta i bruk løsningen. Særlig kan det være lurt å legge vekt på:

- At løsningen ser profesjonell ut
- Den gjør det enklere for studentene å finne utlysningene
- Man kan få hjelp til å markedsføre stillingene
- Den blir enklere å administrere, for eksempel
 - Man trenger ikke å huske å avpublisere utlysninger
 - Det kan bli enklere å delegere publisering av selve utlysningene

Kontakte enhetene fra brukerintervjuene

Enhetene som deltok i brukerintervjuene sa også ja til å være videre i utviklingen av nytt system. Det gjør at det er et stort potensial for at disse også vil være med å innføre en ny løsning. Derfor vil det være lurt å ta kontakt med dem direkte før man går bredt ut. Både fordi det er sannsynlig at de vil være med blant de første som tar i bruk løsningen, og for å gi dem fortrinn og noe ekstra fordi de har bidratt i prosjektet.

Lage informasjon til generelle kanaler på NTNU

I tillegg til informasjonen på selve nettsiden har NTNU mer generelle informasjonskanaler som innsida og wikisidene. Det må lages informasjon for å annonsere løsningen på innsida. Man kan også vurdere om det bør lages en wiki-side om ansettelse av studentassistenter, og hva den eventuelt bør inneholde i tillegg til en henvisning til løsningen.

Lage informasjon til institutt og fakultet

Institutt og fakultet er av de største brukerne av studentassistenter, det gjør at det er spesielt viktig å nå ut med informasjon til dem. Her må man både klare å gi informasjonen «riktig» i linja, og nå gjennom til de som faktisk skal utføre oppgaven. Man må gi informasjon til ledere på fakultet og på institutt som kontorsjefer og instituttledere, men også nå de som har ansvar for oppgavene. En mulig løsning er å først ta kontakt med ledelsene, og så gjøre et videre arbeid med å kartlegge hvem som har ansvar for oppgavene der man ikke har fått noe tilbakemelding på den første kontakten. Sånn kan man prøve å skre at informasjonen når frem til riktig mottaker, på en mest mulig effektiv måte.

I informasjonen som får til ledere bør man også prøve å bygge forståelse for at endring i arbeidsprosessen også kan kreve litt ekstra tid til å begynne med.

Finne aktuelle fora for å gi informasjon

Å få tid i aktuelle fora vil være en effektiv måte å spre informasjon. Det kan være fora som blant annet samlinger for studieprogramledere, fakultetsforum, KNUS, administrative forum på fakultetsnivå. Dette krever at man gjør en vurdering av hvilke arenaer det er nyttig å komme inn i, og at man lager et budskap som er tilpasset de som er der. En gjennomgang av aktuelle fora vil også være en mulighet til å finne enheter som ansetter studentassistenter man ikke har tenkt på.

5.5 Sikre volum av søkere

Det er pekt på som et suksesskriterium at man har nok søkere til de utlysningene man får, og om brukerne opplever å ikke få søkere vil man heller ikke bruke løsningen. Samtidig vil man måtte ha utlysninger på plass for å få søkere. Denne høna og egget situasjonen vil kreve ekstra profileringsarbeid fra NTNU Bridge, i hvert fall i en innføringsfase.

Profilering av stillingene

NTNU Bridge har en rekke kommunikasjonskanaler rettet mot studenter, både digitalt gjennom sosiale medier, nettside og nyhetsbrev og fysisk gjennom tavler på campus og stands. Man bør jobbe spesielt med disse nye stillingene, særlig i en innføringsfase. Det vil gjøre dem mer synlig både for de potensielle søkerne, og for de som potensielt kan lyse ut stillinger.

Lage flere redaksjonelle saker om studentassistentstillinger

I tillegg til å reklamere for de utlysningene man har muligheten til å lage mer redaksjonelt innhold som handler om hva forskjellige studentassistenter jobber med og hva slags erfaring man kan få. Det vil være en god måte å vise frem potensielle stillinger for studentene, og også vise eksterne arbeidsgivere hva slags erfaring studentene kan få gjennom å ha vært studentassistenter.

5.6 Tidsplan

På bakgrunn av disse tiltakene vil det være mulig å ha gjennomført det forberedende slik at man kan ha en fullskala utrulling på plass før ansettelse for våsemesteret begynner.

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
Endre nettside	■	■					
Lage opplæring	■	■	■				
Utforme informasjon			■	■	■		
Sende informasjon til informanter				■	■		
Sende informasjon til ledere				■	■		
Ha eventuelle kurs					■	■	
Sikre support kapasitet for fullskala utrulling					■	■	■

6 Oppsummering

I denne oppgaven har jeg sett på hva som skal til for å lykkes med implementering av en ny løsning for utlysning av studentassistentstillinger gjennom NTNU Bridge. Jeg har brukt eksisterende informasjon til å finne frem til eventuelle utfordringer, og teori for å komme frem til hva som er viktig for å lykkes med implementeringen.

Å lykkes med å få utlysninger av studentassistentstillinger inn på NTNU Bridge krever at man får med seg de som skal gjøre utlysningene. Uten bidraget fra brukerne er det likegyldig hvor god løsning man har lagd, den vil ikke bli innført. Teorien tilsier at bidrag er et resultat av tre andre faktorer man må legge til rette for. Disse er evne, kapasitet, og potensiale.

For å sikre at brukerne har evne til å innføre den nye løsningen er det viktigste man kan gjøre fra NTNU Bridges side å sikre at man har en løsning brukerne er i stand til å bruke, gjennom at den er lett å bruke og at brukerne har tilgang på tilstrekkelig opplæring. Det er også viktig å være bevisst at en ny arbeidsprosess må passe sammen med eksisterende arbeidsprosesser.

Selv om brukernes kapasitet ikke er noe NTNU Bridge kan kontrollere må man legge til rette for at brukerne kan bygge kapasitet. Det trengs både tidsressurser og kognitive ressurser. Her må man prøve å tilpasse implementeringen så godt som mulig gjennom å lage god opplæring, unngå travle perioder, og være obs på om innføringen kan møte motstand fordi den røkkes ved dagens roller.

For at det skal være potensiale blant brukerne til å være med på implementeringen er det spesielt viktig at de tror at endringen har verdi. Der for er det viktig for Bridge og ikke bare snakke om hva løsningen er, men like viktig å vise hvorfor det vil ha verdi for brukerne. Selv om det å lære en ny prosess krever innsats vil man få mer igjen etterpå. Det må være et mål at verdien skal være høyere enn kostnaden. Om brukerne ikke tror at endringseffekten er stor nok vil de ikke legge ressursene i det som trengs.

I min vurdering er det lagt ned et arbeid allerede som legger grunnlaget for å få med brukerne på denne implementeringen, og det som står igjen nå handler i hovedsak om kommunikasjonsarbeid. Man kan med fordel nå ta sikte på en utrulling i høstsemesteret 2023. Skal man lykkes med det bør man gjøre endringene på nettsiden og lage opplæring i løpet av sommeren og august. For så å kunne sende ut informasjon til de man tenker skal ta det i bruk i slutten av september for å unngå studiestart og tiden frem til oppmeldingsfristen. Da vil man

ha god mulighet til å nå ut med løsningen før det skal lyses ut stillinger for vårsemesteret 2024.

7. Litteraturliste

- Ary, D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. & Sorensen, C. (2006). *Introduction to Research in Education*. Thomson/Wadsworth.
https://books.google.no/books?id=N1g_PgAACAAJ
- Bandura, Albert. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annu Rev Psychol*, 52(1), 1-26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Fligstein, Neil & McAdam, Doug. (2011). Toward a General Theory of Strategic Action Fields. *Sociological theory*, 29(1), 1-26. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9558.2010.01385.x>
- Jacobsen, Dag Ingvar. (2003). *Forståelse, beskrivelse og forklaring : innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene*. Høyskoleforl.
- Langdridge, Darren, Tvedt, Sturle Danielsen & Røen, Petter. (2006). *Psykologisk forskningsmetode : en innføring i kvalitative og kvantitative tilnærminger*. Tapir.
- Lie, Simon. (2022). *Utdrag fra prosjektoppgave i BA6206 Fra behov til prosjekt (Høst 2022)*.
- Lie, Simon. (2023). *NTNU Bridge – videreutvikling for ansettelse av studentassistenter*.
- May, Carl. (2006). A rational model for assessing and evaluating complex interventions in health care. *BMC Health Serv Res*, 6(1), 86-86. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-6-86>
- May, Carl. (2013). Towards a general theory of implementation. *Implement Sci*, 8(1), 18-18. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-8-18>
- Moses, Jonathon W. & Knutsen, Torbjørn L. (2012). *Ways of knowing : competing methodologies in social and political research* (2nd ed. utg.). Palgrave Macmillan.
- NTNU. (2019). *Utviklingsplan 2020-2022, Framtidens studietilbud og livslang læring*. NTNU.
<https://www.ntnu.no/documents/10137/981312606/Utviklingsplan+for+Framtidens+studietilbud+og+livslang+læring+ved+NTNU.pdf/7c9e5984-00ee-0620-03f3-2a91f6a2f7b7?t=1592995194819>
- Ringdal, Kristen. (2007). *Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode* (2. utg. utg.). Fagbokforl.
- Tjora, Aksel Hagen. (2018). *Viten skapt : kvalitativ analyse og teoriutvikling*. Cappelen Damm akademisk.
- Weiner, Bryan J. (2009). A theory of organizational readiness for change. *Implement Sci*, 4(1), 67-67. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67>
- Yin, Robert K. (2014). *Case study research : design and methods* (5th ed. utg.). SAGE.